

Eminov Behzodbek Abdujabborovich

*Farg'ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
“Raqamli texnologiyalar” kafedrasini mudiri*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898334>

O'ZBEKISTONDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI HAMDA UNING KASB-HUNAR MAKTABLARIDA O'RGATILISHI AHAMIYATI

Annotatsiya: *ushbu maqolada ilmiy axborotni tarqatish usullari va vositalari majmui, ilmiy kommunikatsiya tizimi, dasturlar hamda ma'lumotlar bazasini huquqiy himoya qilish to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *ilmiy axborot, usullar, vositalar, kommunikatsiya, tizim, dasturlar, ma'lumotlar, baza, huquq,.*

Informatika (nemischa: *Informatik*, fransuzcha: *Informatique*, inglizcha: *computer science - kompyuter fani (AQShda), computing science - hisoblash fani (Buyuk Britaniyada)*), axborotshunoslik — ilmiy informatsiya (axborot, xabar, ma'lumot)ning mohiyati, umumiy xossalari shuningdek, ilmiy kommunikatsiya tizimi (o'sha ilmiy informatsiyani tarqatish usullari va vositalari majmui)ni o'rganish bilan shug'ullanadigan ilmiy fan; inson faoliyatining EHM, kompyuterlar bilan bog'liq bo'lgan sohasi. Bu ijtimoiy fanlar jumlasiga kiradi. Uning markaziy tushunchasi — ijtimoiy hayotning istalgan sohasi va tarmoqlaridan olinadigan ma'lumotlar, ya'ni ilmiy informatsiya.

“Informatika” atamasi 1960-yillarda Fransiyada yuzaga kelgan bo'lib, “information” va “automatique” degan farang so'zlarining birlashmasidan kelib chiqqan. Bu atama ma'lumotni avtomatik ravishda qayta ishlashni o'rganuvchi sohani nomlash uchun o'ylab topilgan.

O'zbekistonda ham informatika masalalariga katta e'tibor berildi. Masalan, 1993-yilda informatsiyalashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilindi, 1994-yil O'zbekiston hukumati Respublikani informatizatsiyalashtirish konsepsiyasini qabul qildi, shu yili EHM uchun dasturlar va ma'lumotlar bazasini huquqiy himoya qilishga doir qonun ishlab chiqildi. 2002-yil 30.-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kompyuterlashtirish va informatsiya kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi farmoni chiqdi hamda shu yilning 6-iyunida Vazirlar Mahkamasining "Kompyuterlashtirish va informatsiyakommunikatsiya

texnologiyalarini joriy qilishni yanada rivojlantirish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Informatika masalalari bilan maxsus tashkilotlar, xususan, yirik kutubxonalarining informatsiya xizmati shug'ullanadi. O'zbekistonda bu ish bilan O'zbekiston milliy kutubxonasi, Aloqa va informatika, O'zR Makroiqtisodiyot va statistika vazirligi, Davlat statistika departamenti, hisoblash markazlari, O'zR Matbuot va axborot agentligi, radio va televideniye tizimi, O'zdavstandart shug'ullanadi.

Kasb-hunar maktablarida informatika va axborot texnologiyalari ta'limining asosiy vazifalari:

- o'quvchilar kamoloti va jamiyat taraqqiyotida informatika va axborot texnologiyalarining ahamiyatini anglash;

- o'quvchilarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ularni amaliyotda qo'llash haqida bilimlar berish;

- kompyuterda masalalar yechish texnologiyalari va asosiy bosqichlarini ketma-ketlikda to'g'ri bajarishga o'rgatish;

- algoritmik tuzilmalar, algoritmlash va dasturlash asoslari haqida bilim berish;

- kompyuterning dasturiy ta'minoti va ularning imkoniyatlarini ajrata bilish hamda amaliyotda qo'llay olishga o'rgatish;

- o'quvchilarni aqliy rivojlantirish, mantiqiy fikrlash qobiliyatini, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish;

- fanlar integratsiyasini inobatga olgan holda o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni, kreativlikni shakllantirish;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini o'rgatib borish;

- ta'lim--tarbiya olishning keyingi bosqichlarida davom ettirishlari, ongli ravishda kasb tanlashga zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Kasb-hunar maktablarida o'qituvchi amaliy mashq darsida nazorat ishi natijalariga ko'ra o'quvchilarda aniqlangan bo'shliqlarni bartaraf etish maqsadida xatolarni tushuntiradi, o'quvchilar esa nazorat ishida berilgan topshiriqlarga o'xshash topshiriqlarni yechadi va xulosalar chiqaradi. Bunda o'qituvchiga tabaqalashtirilgan ta'lim prinsipiga tayanishi tavsiya etiladi.

Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o'quvchilarda tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarning elementlari (A1(A1+); A2(A2+)) bosqichma - bosqich shakllantiriladi.

Shuningdek, me'yoriy hujjatlarni yuritishda tayanch va fanga oid kompetensiyalar quyidagicha yozilishi tavsiya qilinadi.

TK-tayanch kompetensiya

TK1-kommunikativ kompetensiya

TK2-axborot bilan ishlash kompetensiyasi

TK3-o'zini-o'zi rivojlantirish kompetensiyasi

TK4- Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi

TK5- Milliy va umummadaniy kompetensiya

TK6- Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kasb-hunar maktablarida informatika va axborot texnologiyalari o'quv fanini o'qitishning asosiy maqsadi – o'sib kelayotgan avlodni zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o'rgatishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Boltayev B., Azamatov A., Asqarov A., Sodiqov M., Azamatova G. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. Toshkent: “Cho'lpon” nomidagi NMIU, 2015.
2. Chris Roffey. Computer science. Programming book for Python. – USA: Cambridge university press. 2017.
3. Chris Roffey. Python basics. Coding club. Level 1,2. – USA: Cambridge university press. 2012.
4. <https://python-scripts.com/>
5. <https://www.rupython.com/>